

“ELEMENTLAR GAPIRADI” KIMYO O‘QITISHNING INNOVATSION USULLARI

Abdullajonov To‘lanboy Erkinboy o‘g‘li
Farg‘ona davlat universiteti Kimyo yo‘nalishi talabasi

Jalolov Iqboljon Jamolovich
Farg‘ona davlat universiteti, kimyo fanlari nomzodi, dotsent
i_jalolov1974@mail.ru
ORCID ID 0009-0003-3530-5699

Annotatsiya: Ta‘lim sohasida kimyo fanini o‘qitish ilmiy savodxonlik va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda asos bo‘lib xizmat qiladi. Biroq, an‘anaviy o‘qitish usullari ko‘pincha o‘quvchilarning qiziqishini jalb qilish va kimyoning murakkab tushunchalarini samarali yetkazish uchun kurashadi. So‘nggi yillarda o‘qituvchilar kimyo o‘qitishning yangi yondashuvlarini o‘rganmoqdalar, ulardan biri «Elementlar gapiradi» kontseptsiyasidir. Ushbu innovatsion pedagogik usul davriy jadvalni jonlantiradigan immersiv, interfaol va amaliy tajribalar bilan ta‘minlash orqali o‘quvchilarni jalb qilishga qaratilgan. Ushbu maqolada biz «Elementlar gapiradi» ning mohiyatini o‘rganamiz va uning kimyo ta‘limini inqilob qilishda qo‘llanilishini o‘rganamiz.

«Elementlar gapiradi» tushunchasi

«Elementlar gapiradi» pedagogik yondashuv bo‘lib, o‘quvchilarning davriy sistema va kimyoviy elementlarning xossalari haqidagi tushunchalarini kuchaytirish uchun turli usullardan foydalanadi. Asosan, bu usul o‘qituvchilarni eslab qolishdan tashqariga chiqishga undaydi va buning o‘rniga eksperimental o‘rganish orqali kontseptual tushunishni rivojlantirishga e‘tibor qaratadi.

«Elementlar gapiradi» ning asosiy tamoyillaridan biri kimyoviy elementlarning dinamik tabiatini tan olishdir. O‘qituvchilar elementlarni o‘zgarimas xususiyatlarga ega statik ob‘ektlar sifatida ko‘rsatishdan ko‘ra, turli kontekstlarda elementlarning o‘zaro bog‘liqligi va ko‘p qirraliligini ta‘kidlaydilar. Haqiqiy misollar, namoyishlar va multimedia resurslari orqali talabalar elementlarning turli xil kimyoviy reaksiyalar va ilovalarda o‘ynaydigan turli rollarini o‘rganishga da‘vat etiladi.

«Elementlar gapiradi» ning asosiy komponentlari

Interaktiv vizualizatsiya: «Elementlar gapiradi» davriy jadvalning tuzilishi va xususiyatlarini ko‘rsatish uchun interaktiv vizualizatsiyadan foydalanadi. Ushbu

ko'rgazmali qurollar raqamli simulyatsiyalardan tortib, o'quvchilarga elementlarning atomik xossalari asosida joylashishini manipulyatsiya qilish va o'rganish imkonini beruvchi fizik modellargacha bo'lishi mumkin. Ko'p sezgilarni jalb qilish orqali vizualizatsiya o'quvchilarning atom raqami, atom massasi va kimyoviy reaktivlik kabi asosiy tushunchalar haqidagi tushunchalarini mustahkamlashga yordam beradi.

So'rovga asoslangan faoliyat: so'rovga asoslangan tadbirlar "Elementlar gapiradi" yondashuvining ajralmas qismini tashkil etib, o'quvchilarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishiga yordam beradi. Bu mashg'ulotlar o'quvchilarni kimyoviy elementlar haqidagi bilimlarini amaliy stsenariylarda qo'llashga undaydigan tajribalar, tadqiqot loyihalari yoki muammoli vazifalarni o'z ichiga olishi mumkin. Qiziqish va tanqidiy fikrlashni rag'batlantirish orqali so'rovga asoslangan faoliyat kimyoning asosiy tamoyillarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Multimedia resurslari: Raqamli asrda multimedia resurslari kimyo ta'limini oshirish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni taqdim etadi. «Elementlar gapiradi» talabalarni jalb qilish va murakkab tushunchalarni mavjud formatlarda taqdim etish uchun videolar, animatsiyalar, podkastlar va interaktiv simulyatsiyalardan foydalanadi. Ushbu multimediyaga resurslari turli xil ta'lim uslublarini qo'llab-quvvatlaydi va o'quvchilarga izlanish va mustaqil o'rganish uchun qo'shimcha imkoniyatlarni taqdim etadi.

Hamkorlikdagi ta'lim muhitlari: "Elementlar gapiradi" metodologiyasida hamkorlik muhim o'rin tutadi, chunki o'quvchilar muammolarni hal qilish va o'z tushunchalarini baham ko'rish uchun guruhlarda birgalikda ishlashga da'vat etiladi. Hamkorlikdagi o'quv muhiti muloqot qobiliyatlari, jamoaviy ish va tengdoshlar bilan bilim almashishni rag'batlantiradi. Jamiyat va jamoaviy izlanish tuyg'usini rivojlantirish orqali bu muhitlar talabalar qiyin tushunchalarni hamkorlikda o'rganish uchun kuchga ega bo'lgan qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratadi.

Sinfda "Elementlar gapiradi"ni amalga oshirish

"Elementlar gapiradi" ning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi puxta rejalashtirish, resurslarni taqsimlash va pedagogik yordamni talab qiladi. O'qituvchilar tajribaviy o'rganish tamoyillariga mos keladigan va faol ishtirok etish imkoniyatlarini o'z ichiga olgan o'quv dasturlarini ishlab chiqishlari kerak. Bundan tashqari, kasbiy rivojlanish dasturlari o'qituvchilarni o'z sinflarida "Elementlar gapiradi" ni samarali amalga oshirish uchun zarur ko'nikmalar va strategiyalar bilan jihozlashi mumkin.

Bundan tashqari, texnologiya "Elementlar gapiradi" metodologiyalarini qabul qilishni osonlashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Raqamli platformalar va ta'lim

dasturlari o'qituvchilarga o'rganish tajribasini yaxshilaydigan ko'plab interfaol resurslar va vositalardan foydalanish imkoniyatini beradi. Texnologiyadan foydalangan holda, o'qituvchilar o'z o'quvchilarining turli ehtiyojlari va afzalliklarini qondiradigan immersiv ta'lim muhitini yaratishi mumkin.

“Elementlar gapiradi” dasturining muvaffaqiyat hikoyalari

Virtual haqiqat kimyosi: O'rta maktabda kimyo darsida o'quvchilar **3D** fazoda davriy jadvalni o'rganish uchun virtual haqiqat garnituralarini kiyishadi. Immersiv simulyatsiyalar orqali o'quvchilar elementlar bilan o'zaro aloqada bo'ladilar, ularning xossalari kuzatadilar va kimyoviy reaksiyalarga bevosita guvoh bo'ladilar. Ushbu chuqur o'rganish tajribasi o'quvchilarning fazoviy fikrlash ko'nikmalarini yaxshilaydi va ularning atom tuzilishi va aloqalari haqidagi tushunchalarini chuqurlashtiradi.

Asosiy hikoya. Boshlang'ich maktabda o'qituvchilar kimyo tushunchalarini o'rgatish vositasi sifatida hikoya qilishdan foydalanadilar. Hikoyaga asoslangan darslar orqali talabalar turli xil elementlarga duch keladigan sarguzashtlarga borishadi va ularning tabiat olamidagi o'ziga xos xususiyatlari va rollari haqida bilib olishadi. Elementlarni ta'sirchan hikoyalarga to'qish orqali o'qituvchilar o'quvchilarning tasavvurlarini jalb qiladilar va kimyo olamiga hayrat va qiziqish tuyg'usini uyg'otadilar.

Fuqarolik ilmiy loyihalari. Birgalikda o'rganish tashabbusi doirasida o'rta maktab o'quvchilari atrof-muhitdagi kimyoviy elementlar bilan bog'liq ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishni o'z ichiga olgan fuqarolik fanlari loyihalarida qatnashadilar. Amaliy tadqiqotlarda ishtirok etish orqali talabalar amaliy tadqiqot tajribasiga ega bo'ladilar va hozirgi ilmiy tadqiqotlarga qimmatli ma'lumotlarni o'z hissalarini qo'shadilar. Ushbu real loyihalar talabalarga ilmiy hamjamiyatning faol ishtirokchisi bo'lish va kimyo bo'yicha olgan bilimlarini dolzarb ekologik muammolarni hal qilishda qo'llash imkonini beradi. Qiyinchiliklar va kelajak yo'nalishlari

“Elementlar gapiradi” kimyo ta'limiga o'zgaruvchan yondashuv sifatida va'da bersa-da, uning qiyinchiliklari yo'q emas. Texnologiyadan foydalanishning cheklanganligi, o'qitish vaqtining cheklanishi va maxsus tayyorgarlikka bo'lgan ehtiyoj o'qituvchilar ushbu metodologiyani amalga oshirishda duch kelishi mumkin bo'lgan to'siqlar qatoriga kiradi. Bundan tashqari, talabalarning ta'lim natijalari nuqtai nazaridan «Elementlar gapiradi» samaradorligini baholash uchun mustahkam baholash asoslari va bo'ylama tadqiqotlar talab etiladi.

Oldinga qarab, “Elementlar gapiradi” kelajagi doimiy innovatsiyalar, hamkorlik va rivojlanayotgan ta’lim kontekstlariga moslashishdadir. Rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanish, o’qitish amaliyotini takomillashtirish va fanlararo aloqalarni qo’llash orqali o’qituvchilar «Elementlar gapiradi” ning kimyo ta’limiga ta’sirini yanada kuchaytirishi mumkin. Oxir oqibat, ijodkorlik, moslashuvchanlik va talabalarga yo’naltirilgan ta’limga sodiqlikni qabul qilish orqali o’qituvchilar «Elementlar gapiradi” ning to’liq salohiyatini ochib, kimyogarlar va innovatorlarning keyingi avlodini ilhomlantirishi mumkin.

Xulosa

“Elementlar gapiradi” kimyo ta’limidagi paradigma o’zgarishini ifodalaydi, tajribaviy o’rganish, interaktivlik va real hayotga ta’sir qiladi. Talabalarni davriy jadvalni hayotga tatbiq etadigan immersiv tajribalarga jalb qilish orqali o’qituvchilar kimyoning asosiy tamoyillarini chuqurroq tushunish va qadrlashni rivojlantirishlari mumkin. Biz ta’lim va o’rganishda yangi chegaralarni o’rganishda davom etar ekanmiz, «Elementlar gapiradi” kimyo ta’limini yaxshiroq o’zgartirish yo’lida innovatsiyalar va ilhom manbai bo’lib turibdi.